

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,
д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ПИВКИН Д.Т.,
студент ОУ «Магистратура»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ДУНАЙ Д.Д.,
студент ОУ «Магистратура»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрена технология NFC и QR-кода для безналичного расчета, которая набирает популярность в связи с COVID-19. Представлен анализ увеличения объема безналичных платежей в эпоху экономического кризиса в связи с пандемией коронавируса.

Ключевые слова: COVID-19, безналичный расчёт, безналичные платежи, NFC, QR-код, технология, платежи

CASHLESS SETTLEMENT DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC

VOLOSHCHENKO L.M.,
Doctor of Economics Sciences, Associate Professor,
Head. Department
financial services and banking,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
public service
under the Head of the Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

PIVKIN D.T.,
student OU «Master»,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
public service
under the Head of the Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

DUNAY D.D.,
student of the educational institution «Bachelor»
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the NFC and QR code technology for cashless payments, which is gaining popularity in connection with COVID-19. An analysis is presented of the increase in the volume of cashless payments in the era of the economic crisis due to the coronavirus pandemic.

***Keywords:** COVID-19, cashless payments, cashless payments, NFC, QR-code, technology, payments*

Постановка задачи. В финансовой индустрии существуют различные инновации, призванные сделать человеческую жизнь проще, эффективнее и во все времена доставлять удовольствие. В условиях пандемии коронавируса безналичные инновации оказались надежной системой, технологией, которая соответствует эпохе, удобна для пользователей, финансовых учреждений и предприятий, учитывает необходимость соблюдать социальное дистанцирование и сокращение перемещений. Тем не менее, почти всё в финансовом секторе в скором времени будет цифровым. Разнообразных технологий во всем мире с каждым днем становится все больше, растет их качество и количество.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам совершенствования безналичных расчетов посвящены работы таких ученых, как Н.Г. Антонов, М.А. Пессель [6], О.В. Ларченко, Т.В. Дорофеева [7], Л.М. Волощенко, Е.Е. Оболешева [8] и др. Однако в связи с быстрым развитием современных технологий остается ряд дискуссионных вопросов, требующих научного и практического разрешения.

Актуальность статьи обусловлена тем, что развитие технологий во всем мире с каждым днем становится все лучше и больше. В финансовой индустрии существуют различные

инновации, призванные сделать человеческую жизнь проще и эффективнее.

Цель исследования: изучение текущего состояния и перспектив безналичных платежей с использованием NFC и QR-кода.

Изложение основного материала. Появление COVID-19 в значительной степени нарушило способы перевода денег и совершения платежей. По мнению многих, пандемия является переломным моментом для внедрения цифровых платежных технологий.

Для индустрии платежей COVID-19 и его последствия послужили стимулом для преодоления инерции потребителей и создания беспрецедентного глобального аппетита к изменениям в способах оплаты. Согласно исследованию Visa «Back to Business Study 2021 Outlook: Global Small Business and Consumer Insights», 78% глобальных потребителей скорректировали способ оплаты товаров после воздействия пандемии почти на все аспекты повседневной жизни людей во всем мире.

Согласно исследованию сферы безналичных платежей, проведенному консалтинговой компанией A.T. Kearney, одна треть из приблизительно 280 млрд мировых ежегодных расчетов осуществляется в Европе – и это число растет. В 27 странах Европейского Союза количество безналичных операций увеличилось с 70 млрд в 2005 г. до 91 млрд в 2011 г., а среднегодовой темп роста составил 4,5%. В 2021 г. эта цифра превысила 175 млрд транзакций, а рост ускорился до 8% в год [4].

В мировом обороте в виде бумажных и металлических монет, счетов рынков и депозитов находится в эквиваленте около 81 триллиона долларов США, которые составляют около 2% от общей денежной массы. Все остальные средства аккумулируются в электронном виде, т. н. безнал.

Согласно Report Linker, рынок цифровых платежей будет расти со средним годовым темпом роста 13,7 процента в период с 2021 по 2026 год – спрос, обусловленный повышенным удобством, благоприятной государственной политикой и изменяющимся поведением потребителей, а также распространением COVID-19. Более того, ожидается, что к 2023 году платежи, совершаемые только с помощью мобильных устройств, превысят 2 триллиона долларов во всем мире.

Так, с 1 июля 2019 г. в Австралии ввели запрет на расчеты наличными за товары на сумму свыше 10 тысяч австралийских долларов (эквивалент 7,5 тысяч американских долларов). Оплаты сверх указанных лимитов можно будет производить только с помощью чека или банковской карты. Данное нововведение по замыслу правительства страны должно служить борьбе с налоговыми махинациями (объем теневой экономики Австралии варьируется от 23 до 50 млрд австралийских долларов, а уклонение от налогов обходится бюджету в 10 млрд австралийских долларов).

В Дании правительство разработало план, согласно которому бумажные деньги и монеты к 2030 г. будут полностью выведены из оборота. В рамках выполнения данного плана, в 2016 году центральный банк прекратил печатать денежные банкноты и закрыл свой последний монетный двор [5].

В Норвегии финансовая организация «Финанс Норге», объединяющая крупнейшие банки и страховые компании страны, выступила с предложением отказаться к 2020 г. от расчетов наличными и стать первой страной в мире, которая полностью перешла на безналичный расчет.

Безусловным лидером среди стран, в которых используется в обиходе меньше всего наличности, является Швеция – расчеты наличными в этой стране составили около 1% платежей. Все крупные предприятия, магазины, рестораны и отели полностью перешли на безналичный расчет. Не отстает от них и мелкая розничная торговля, которой помогают технологии шведской разработки: переносные терминалы iZettle и приложение для смартфонов Swish. Даже церковное пожертвование в Швеции можно отправить цифровым платежом. Центральный банк Швеции рассматривает вопрос о необходимости официальной формы цифровой валюты – электронной кроны, которая будет работать как дополнение к наличным деньгам, а не полностью заменять их. Однако какова бы ни была видимая и невидимая эффективность безналичных расчетов, полностью отказаться от наличных эксперты не рекомендуют, приводя различные доводы для мировой общественности.

В 2019 году, по оценкам информационно-аналитической базы Statista, общая сумма безналичных платежей в России составила около 39 млрд долларов США, а к началу 2020 г. она достигла более 44 млрд долларов США. Доля безналичных платежей в РФ по

итогам третьего квартала 2021 года достигнет 75%, 50 млрд руб. (рис. 1).

Рис. 1. Доля безналичных платежей в России, млрд руб. [1]

В результате к 2024 г. общий объем безналичных транзакций в России может составить около 70 млрд долларов США, отмечают эксперты на основе анализа различных прогнозов. По данным немецкой компании Statista, за первый квартал текущего года на безналичный расчет пришлось более 53% всех расходов россиян, что почти на 20% больше по сравнению с первым кварталом предыдущего года – посчитали эксперты Аналитического центра.

Занять лидирующие позиции на мировом уровне России удалось благодаря развитию информационной инфраструктуры, подключённой к интернету, считают авторы исследования. Так, уже в 2019 г. 7 из 10 домохозяйств было подключено к интернету, а доля организаций, подключенных к интернету, составила более 91%.

Эксперты отметили, что в последние годы число пользователей безналичной оплатой в России стабильно растёт, и к 2024 г. этот показатель выйдет на уровень в 48,8%, то есть практически половина населения страны.

Большой импульс развитие безналичной оплаты получило в условиях пандемии Covid-19, что обусловлено хорошими цифровыми заделами у страны. По данным международной

исследовательской компании Ipsos Group, в апреле 2020 г. более 90% россиян рассматривали безналичный способ оплаты как наиболее безопасный в связи с призывами Всемирной организации здравоохранения отказаться от наличных расчетов. К числу безопасных методов, по мнению россиян, относятся именно безналичные способы оплаты: кредитные и дебетовые карты (71%), мобильная оплата (48%), оплата посредством умных часов (21%).

Развитию безналичных платежей способствует реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В частности, принят закон, предусматривающий поэтапное снижение порога выручки предпринимателей, после превышения которого продавцу необходимо предоставить покупателю возможность оплаты с использованием национальных платежных инструментов, в том числе платежной системой МИР. Если в 2016 г. данный порог составлял 120 млн руб., то с 2021 г. он установлен на уровне в 20 млн руб. Кроме того, с ноября этого года онлайн-магазины начнут принимать карты МИР, которые составляют почти четверть всех кредитных и дебетовых карт страны. Все это даст дополнительный импульс росту безналичной оплаты в России и приведет к тому, что к 2024 г. Россия сможет увеличить объем безналичных транзакций почти в 2 раза.

Таким образом, можно утверждать, что политика Банка России в сфере совершенствования безналичных расчетов и платежей полностью отвечает реалиям и процессам, происходящим в современной российской экономике. В свою очередь решение различных проблем в системе безналичных расчетов позволит ускорить платежи, минимизировать риски при их проведении, и в конечном счете повысить эффективность безналичного денежного оборота.

Технология QR-кода также является доказательством технологической эволюции, которая захватывает мир штурмом. Сгенерированный QR код-код, который следует за последующим считыванием, позволяя вам совершать транзакции, получать или принимать платежи. Также имеется возможность оплачивать или выставлять счета, поскольку вы обмениваетесь необходимой информацией за секунды. Такая QR-технология – мощный и привлекательный механизм, который вы можете легко интегрировать в свой мобильный кошелек и получать все преимущества этой платежной системы.

Совершенно очевидно, что система безналичных платежей находит признание во всем мире. Следует отметить, что система цифровых платежей варьируется от одного региона к другому. Например, в Европе – это смартфон, который расплачивается через систему мобильного банкинга, проникающую в разные европейские страны.

В Перу и Мексике платежная система с QR-кодом имеет тенденцию быть довольно популярной в банковских приложениях. Латинская Америка также использует систему оплаты с помощью QR-кода.

Азия задала темп инновациям в сфере безналичных платежей. Знаменательно, что Китай совершил огромный скачок в области цифровых платежных технологий – это революция в способах осуществления платежей с введением Alipay (Alibaba) и WeChat Pay (Tencent) среди других игроков приема. Азия максимально использует суперприложения для смартфонов, чтобы объединить различные отрасли, включая предприятия и онлайн-платежные системы, рядом с клиентами в разных частях земного шара. Кроме того, Азия, особенно Китай, очень привержены осуществлению надежных платежей за биометрическое распознавание. Alipay – лидер отрасли, позволяющий осуществлять платежи за распознавание лиц в заведениях быстрого питания и ресторанах. Эта тенденция свидетельствует о том, что технология безналичных платежей станет реальной практикой во всем мире уже в ближайшие годы.

В Африке система SMS-платежей довольно популярна, несмотря на то, что это один из самых небанковских регионов мира. Сегодня более 21% населения региона используют решения для цифровых платежей.

Большинство россиян (84%) планируют оплачивать покупки по QR-кодам, хотя в своей массе считают эту технологию менее удобной, чем все другие способы оплаты, свидетельствуют результаты всероссийского онлайн-опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ). В ходе исследования было опрошено 1600 человек не моложе 18 лет в 53 регионах России.

Как показывает исследование, 53% опрошенных планируют использовать QR-код выборочно – только в знакомых или крупных торговых точках, а 31% – повсеместно.

По мнению гендиректора НАФИ Гузелии Имаевой, если оповещать граждан о возможностях QR-платежей, доля пользователей будет расти, поскольку эта технология обладает рядом преимуществ. В частности, для продавцов это низкая комиссия. Сегодня предприниматели при подключении к эквайрингу должны оплачивать терминал, программное обеспечение и сертификацию.

А благодаря оплате покупок по QR-коду небольшие торговые точки, не имеющие терминалов, смогут облегчить свою работу – сгенерировать QR-код и разместить его в своем магазине. В то же время для покупателя при оплате через QR-код отпадает необходимость в дорогостоящих моделях смартфонов с NFC-модулем – оплата производится через приложение и камеру.

В подавляющем случае данная технология вряд ли станет преобладающим способом оплаты, поскольку предназначена в первую очередь для офлайн-покупок. Оформляя заказ в онлайн-магазинах, клиент автоматически перенаправляется на платежный шлюз, где достаточно ввести подтверждение платежа. Здесь QR-коды просто излишни, так как легче будет провести оплату либо картой, либо NFC-методом (рис. 2). В этом смысле гораздо больше перспектив у оплаты с помощью смартфонов. Ведь онлайн-торговля в последнее время развивается активно. И QR-код нельзя назвать следующим этапом развития платежных сервисов. По-настоящему новым этапом развития рынка станет оплата с использованием биометрических параметров».

Оплата через QR-коды получит наибольшее распространение как раз в онлайн-торговле. Проблема именно для российского рынка состоит в том, что в нашей стране в физических магазинах прием карт стал нормой и непонятно, насколько бизнес и потребители готовы к переходу на новый сценарий оплаты.

В онлайн-торговле пространство для маневра больше, ведь QR-коды могут быть более удобной альтернативой ручному вводу данных карты [3].

Главной заинтересованной стороной распространения этого способа оплаты станут онлайн-ритейлеры. Любая технология, которая ускоряет и упрощает процесс оплаты, им полезна: потребители будут чаще доводить покупки до конца, а не бросать оплату на полпути. Можно утверждать, что будущее – за

биометрическими технологиями, когда появится возможность «платить лицом», отпечатками пальцев, голосом и др.

Рис. 2. Самые популярные способы оплаты в России, % [3]

При помощи программ Apple Pay пользователи iPhone или Apple Watch могут оплачивать покупки по технологии NFC в сочетании с программой Wallet и Touch ID. Платежная система оцифровывает банковские карты, принадлежащие пользователю (через приложение Wallet или путем фотографирования). Основываясь на личных предпочтениях, клиент сам определяет приложения и карточные инструменты того или иного банка, которые он будет использовать для проведения конкретной операции. На дисплей смартфона выводится фото либо данные карты, с которой производится платеж, владелец подносит его к терминалу на расстояние до 10 см, происходит считывание информации и проведение транзакции. Подтверждает транзакцию сканер отпечатка пальцев Touch ID. При добавлении в систему банковской карты банк-эмитент создаёт уникальный номер учётной записи конкретного устройства, который хранится на чипе Secure Element в iPhone в закодированном виде и используется для оплаты, «эмулируя» карту, то есть играя роль её копии [2].

Сама же информация с карты (ее номер, данные владельца и трёхзначный код безопасности на обратной стороне), нигде не

фигурирует и никому не предоставляется. Платёж проходит с токеном, одноразовым ключом безопасности, который генерируется случайным образом. Важным является тот момент, что, в случае потери или кражи iPhone, его можно отвязать от системы Apple Pay через приложение Find My iPhone. Таким образом, нет необходимости блокировать и перевыпускать зарегистрированные в Apple Pay банковские карты.

Одной из проблем, которая препятствует быстрому росту бесконтактных платежей с использованием NFC-технологий и требует скорейшего решения – проблема оборудования терминалов торговых сетей и розничных точек продаж NFC-модулями для обеспечения возможности проведения мобильных транзакций. В этом направлении ведется активная работа на отечественном финансовом рынке – особенно со стороны ведущих банков страны. При этом наблюдается крайне неравномерное обеспечение NFC-терминалами различных территорий.

Пользователи в РФ, как и в других странах, заинтересованы в получении интуитивно понятных сервисов быстрой оплаты. Провайдеры финансовых услуг активно ищут решение, способное стать мультифункциональным и максимально безопасным средством платежа. На данный момент времени, в силу своих технологических особенностей, этим требованиям больше всего соответствует технология NFC.

Бесконтактные платежи при помощи карты или мобильного устройства позволяют быстро осуществлять транзакции без физического контакта между POS-терминалом и платежным устройством потребителя, что существенно повышает уровень безопасности операций. Однако до тех пор, пока инновационная технология NFC не станет массовой (по экспертным прогнозам, трансформация может произойти уже в 2020 г.), основными категориями пользователей как в мире, так и в РФ будет оставаться молодежный и взрослый сегменты (18-24 лет, 25-44 лет), наиболее открытый к инновационным техническим решениям. Остальные возрастные категории будут постепенно переходить на бесконтактные сервисы, по мере развития NFC-направления.

Таким образом, несмотря на наличие определенных проблем, число сторонников эмулирования карточных инструментов с использованием NFC-технологии растет по всему миру. Учитывая

современные тенденции, можно с уверенностью утверждать, что именно благодаря использованию инновационных технологий бесконтактные платежи вскоре станут не только самым комфортным, быстрым и безопасным, но и самым массовым способом расчетов как на российском, так и на мировом финансовом рынке.

Список использованных источников

1. ЦБ: доля безналичных платежей в России достигнет 75% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2021/10/15/dolia-beznalichnyh-platezhej-v-rossii-vpervye-dostigla-75.html>

2. Использование технологии NFC для совершения мобильных платежей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tehnologii-nfc-dlya-soversheniya-mobilnyh-platezhey>

3. Россияне считают платежи по QR-кодам самыми неудобными [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/10/12/843020-rossiyane-platezhi>

4. Cashless Payment System, the Proof of Technology Evolution [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://customerthink.com/cashless-payment-system-the-proof-of-technology-evolution/>

5. Payments 2025 & beyond [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/financial-services-in-2025/payments-in-2025.html>

6. Антонов Н.Г. Денежное обращение, кредит и банки / Н.Г. Антонов, М.А. Пессель. – М.: Финстатинформ, 2012. – 324 с.

7. Ларченко О.В. Проблемы наличного денежного обращения в Российской Федерации / О.В. Ларченко, Т.В. Дорофеева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 2856-2860.

8. Волощенко Л.М. Основные тенденции безналичного денежного обращения / Л.М. Волощенко, Е.Е. Оболенева // Финансы, учет, аудит: сб. науч. работ ГОУ ВПО ДОНАУИГС. – 2020. – Вып. 20. – С. 178-186.